

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILIYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

FALSAFA**Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich,**Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali direktor o'rinbosari,
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI
G'OYALARI VA QARASHLARI** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943245>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada turkiy xalqlarni birlashtirish to'g'risidagi qarashlari hamda bu boradagi amaliy ishlari to'g'risida so'z yuritiladi. Bundan tashqari maqolada o'zbek xalqining shallanish tarixi va etnik uxshashliklari to'g'risida ham mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, o'zbek xalqining o'tmishi va tarixiy tajribasi, uning etnik qiyofasi, moddiy-ma'naviy, ijtimoiy-iyosiy hayotidagi milliy shakllanish tamoyillari tarixi, o'ziga xos identifikasion yo'li to'g'risida ham tahliliy fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Turk, turkiylar, Markaziy Osiyo, identiklik, islom dini va boshqalar.**Rakhmonov Abdukhakhor Absattorovich,**Deputy Director of the Termez branch of the Tashkent Medical Academy,
Doctor of Philosophy (PhD)**IDEAS AND VIEWS OF CENTRAL ASIAN THINKERS ABOUT THE STATE****ABSTRACT**

This article talks about his views on the unification of the Turkic peoples and his practical work in this regard. In addition, the article also discusses the history and ethnic similarities of the Uzbek people. In addition, there are analytical opinions about the past and historical experience of the Uzbek people, their ethnic image, the history of the principles of national formation in their material-spiritual, socio-political life, and their unique way of identification.

Keywords: Turkish, Turkish, Central Asia, Identity, Islam, etc.**Рахмонов Абдухакхор Абсатторович,**Заместитель директора Термезского филиала
Ташкентской медицинской академии,
доктор философии (PhD)**ИДЕИ И ВЗГЛЯДЫ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ О ГОСУДАРСТВЕ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о его взглядах на объединение тюркских народов и его практической работе в этом направлении. Кроме того, в статье также рассматриваются история и этническое сходство узбекского народа. Кроме того, в их материале приводятся аналитические мнения о прошлом и историческом опыте узбекского народа, его этническом облике, истории принципов национального формирования духовная, общественно-политическая жизнь и их уникальный способ идентификации.

Ключевые слова: Турецкий, тюрки, среднеазиатский, идентичность, ислам и т. д.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Markaziy Osiyo xususan o'zbek xalqi tarixiga nazar tashlar ekanmiz, islom dini misolida bir dinning o'zi XIV-XV asrlar mobaynida unga bo'lgan turli xil yondoshuvlar natijasida ikki xil funktsiyani bajarganligini kuzatish mumkin. Bu ikki funktsiya mintaqada yuz bergan ikki buyuk uyg'onish davri bilan bog'liqdir. Ya'ni bu IX-X va XIV-XV asrlar bo'lib, aynan shu davrlarda bir tomondan o'zbek xalqi xalq sifatida shakllangan bo'lsa, ikkinchi tomondan, bu davrda milliy shakllanishdagi muhim ijtimoiy-siyosiy omillar yuz beradi. Bular - ijtimoiy omillar sifatida ma'naviyat, din, mafkura, iqtisodiyot bo'lsa, siyosiy omillar sifatida mavjud siyosiy tuzum va davlat boshqaruvi davomida erishilgan ulkan yutuqlar edi. Aynan shu davrlarda milliy shakllanish uchun ham siyosiy, ham ijtimoiy muhit mavjud edi. Islom dini zo'ravonlik asosida targ'ib qilingani bilan xalq xarakterida doimiy kurashlar natijasida shakllangan tolerantlik xususiyati milliy xarakterda har qanday zo'ravonlik yoki bag'rikenglik bilan qabul qilingan jihatlardan ham kelajak uchun yaxshilik yo'lida foydalanish sifatini shakllantirdi. Bu o'zbek xalqining identiklik jarayonida murakkab tarixiy vaziyatlardan foydalana olish, sharoitdan oqilona xulosa chiqarish kabi eng noyob fazilatlari edi.

O'zbekiston istiqloq yillarida iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalarda ulkan islohotlarni amalga oshirdi. Shu bilan birga istiqloq davri ijtimoiy-gumanitar fanlar oldiga milliy o'zlikni anglash va milliy davlatchilikni tiklash, ong va tafakkurni o'zgartirishdek ulkan vazifani qo'ygan edi. Mustaqillikka erishgan sobiq ittifoq respublikalarining tobelikdan holi ravishda davlatchilik asoslarini qaytadan shakllantirish va yangi iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy hayotga milliy davlatchilik nuqtai-nazaridan yondashuvi ana shu holat bilan belgilandi. Xalqimiz kelajagi va uning taraqqiyot yo'li o'tmish bilan uzviy bog'liqdir. O'zbek xalqining o'tmishi va tarixiy tajribasi, uning etnik qiyofasi, moddiy-ma'naviy, ijtimoiy-siyosiy hayotidagi milliy shakllanish tamoyillari tarixi, o'ziga xos identifikasion yo'lini ilmiy jihatdan aniq bilmaguncha hozirgi taraqqiyot yo'li va istiqbol yo'nalishini belgilab berish mumkin emas. Chunki millat istiqboli uning tarixiy tajribasidagi boy amaliyotiga va uning tarixiy tafakkurni shakllantiruvchi, o'zlikni anglashga ta'sir etuvchi omillariga bog'liqdir.

Shu boisdan hozirgi kundi milliy taraqqiyotning yagona masala bu – milliy identifikasion jarayonni to'g'ri anglash va hayrli istiqbolga yetish masalasidir. Etnomilliy shakllanishlarning aynan ana shu yo'nalishdagi jarayoni bugun Yevropa olimlari tomonidan – identifikasiya nazariyasi asosida tadqiq qilinmoqda. Shu nuqtai nazardan ushbu ilmiy tadqiqot ishida necha ming yillik boy ma'naviyat va tarixga ega o'zbek identifikasiya jarayonining xususiyatlarini ochib berishga harakat qilindi. Shu bilan birga o'zbek identifikasiyasi jarayonining tarixiy tahlili asosida milliy identifikasiya qonuniyatlarini o'zbek xalqi tarixi misolida o'rganishga harakat qilindi. O'zbek milliy identifikasiyasining tadqiq etilishi dolzarb bo'lgan bir qator jihatlari yana quyidagilarda namoyon bo'ladi.

Birinchidan, istiqloq sharofati bilan jamiyatimiz hayotining barcha sohalarida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishi milliy o'zlikni anglash, ma'naviy boy tariximizni o'rganish va tadqiq etish jarayonini boshlab berdi. Jamiyatimiz fuqarolari ongida, xalqimiz ma'naviyatida ro'y berayotgan ijobiy milliy uyg'onish ko'p asrlik tarixga madaniy merosga yangicha munosabatni shakllantirmoqda. Zamonaviy ilm-fan tajribasida mustaqillik davrida milliy shakllanishlar qonuniyatlari ijtimoiy fanlarning tadqiqot ob'ektiga aylanayotgan ekan, millat sifatida o'zlikni anglash, qadriyatlar va milliy an'analarga alohida munosabati shakllangan o'zbek xalqi

identifikasion yo'lini milliy g'oya strategiyasidan kelib chiqqan holda xolis va alohida jihatlarda tadqiq etishga ehtiyoj mavjuddir.

Ikkinchidan, umuminsoniy taraqqiyotga integrallashuv jarayoni kuchayib borayotgan bir vaqtda, insonlarda milliy o'zlikni anglash bilan bir qatorda, globallashuv ta'sirida kirib kelayotgan madaniyat elementlariga moyillikni paydo qilayotgani ham muammoli masalalardandir. Bu ikkala hodisa bevosita milliy identifikasion vaziyatda o'ziga xos murakkab muammolarni yuzaga chiqarayotganligi ham milliy taraqqiyotda ilm-fan hal qilib berishi lozim bo'lgan yechimlarga zarurat borligini ko'rsatadi;

Uchinchidan, butun jahon miqiyosida milliy omilning roli beqiyos darajada o'sib bormoqda. Millatlarning milliy zaminlarga bo'lgan intilishlari oshib, milliy o'zlikni anglash jarayonlari kuchayib bormoqda. Ayni paytda millatlarning ongi va qalbini egallash, milliy o'zlikni anglashini zaiflashtirish hamda shu yo'l bilan ularni o'z g'oyalari va ma'naviyatlari asosiga yo'naltirishga bo'lgan turli kuchlar va oqimlar ham harakat qilmoqda.

Xususan o'zbek xalqining davlatchilik tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, biz uni qadimgi Xorazm davlatidan tortib, to Amir Temurning markazlashgan davlati va undan keyingi davrlarni keltirishimiz mumkin. Bu davrlarning har biri aholi ongiga o'ziga xos tarzda ta'sir o'tkazish bilan birga, ma'lum bir dunyoqarashni ham shakllantirgan. Bugungi kunda olimlar o'zbek davlatchiligi 2700 yillik tarixga ega ekanligi haqidagi nazariyalarni ilgari surmoqda. Bu haqida tarixiy manbalar va yirik tarixiy asarlardagi ma'lumotlar ham xabar beradi. Boshqacha aytganda, tarixnavislikning rivojlanib borishi va ularda jamiyat hayotining turli yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlarda o'z aksini topishi, o'zbek davlatchiligi boy taraqqiyot yo'liga ega bo'lib kelganini ko'rsatadi. Bundan tashqari dunyoga mashhur Strabon, Plutarx, Kvint Kurtsiy Ruf, Gerodot kabi tarixchilar bilan birga o'rta asrlar tarixshunosligida sulolaviy tarixlarga bag'ishlangan asarlar ham buni tasdiqlaydi. Ammo davlatchilikni bosh manbai bu - xalq hisoblanadi. O'zbekiston hududida tashkil topgan ilk davlatlar boshqa qabila va etnoslar birligi asosida vujudga keladi. Keyinchalik esa bu davlatlar siyosiy va iqtisodiy jihatdan zaifligi tufayli ular o'rnida siyosiy jihatdan ustunlikka ega bo'lgan markazlashgan davlatlar tashkil topa boshlaydi. Bu markazlashgan davlatlar siyosiy-iqtisodiy jihatdan kuchli bo'lganligi tufayligina uzoq muddat davomida boshqaruv va strategiyani saqlab tura olgan.

Shundan kelib chiqqan holda XIV asrning 60-yillarida Mavorounnahrda hukm surgan nixoyatda og'ir siyosiy va iqtisodiy vaziyat mamlakatni birlashtirib, kuchli bir davlat tashkil etishni talab qilmoqda edi. Amir Temur o'z davrining bunday talabini yaxshi tushungan va u shuning uchun ham bor e'tiborini Mavorounnahrda markazlashgan davlat tuzishga qaratadi. Amir Temur o'z siyosatining g'oyaviy asosini tashkil etishda o'zbek xalqining tarixiy ildizlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan turk ulusini birlashtirish maqsadiga tayandi. Bunda u xalqni birlashtirish uchun yagona e'tiqodga birlashtirish lozimligin tushungan edi. Yagona e'tiqod manbaini shakllantirish Markaziy Osiyoda islom dinining rolini oshirish, tasavvuf tariqati vakillariga tolerant munosabatda bo'lish asosida qurilgan edi. Boshqa tomondan ushbu davrda tasavvufning naqshbandiya suluki yetakchi xarakter kasb etib, unda mehnatga, insonga bo'lgan ratsional munosabat, boshqa suluk, mazhab, din vakillariga tolerant kayfiyat ijtimoiy- siyosiy hayotda vaqt o'tib uyg'onish davri hodisasining shakllanishiga olib keldi: "So'fiylik g'oyalari ushbu davr ijtimoiy tafakkuriga ulkan ta'sir ko'rsatgan. Ulardan mavjud jamiyatning o'tkir ijtimoiy ziddiyatlarini hal etishda foydalanilgan. Bularning hammasini O'rta Osiyo jamiyatining keng qatlamlarini qamrab olgan keng harakatlariga qiyos etish mumkin. Bu jarayon XV asrning ikkinchi yarmida Mavorounnahr jamiyatida naqshbandiya suluki va uning mashhur arbobi Xoja Ahror yetakchi mavqega ega bo'lganda o'z cho'qqisiga ko'tarilgan".

Bunday yuksak va mashaqqatli maqsadni amalga oshirishda Amir Temur ruhoniylar, harbiylar, savdogar va shahar hunarmandlariga tabaqalariga tayanib ish tutgan. Bundan tashqari u turk, arab, va eronliklar tarixini chuqur bilgan va amaliy jihatdan foyda keltira oladigan har qanday bilimlarni qadrlagan. U davlat ishlari uchun hamma narsaning foydali tomonlarini olishga harakat qilgan hamda davlat ahamiyatiga ega bo'lgan har bir masalani hal etishda shu sohaning bilimdonlari va ulamolari bilan maslahatlashgan.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Jumladan sovet tarixshunosligi maktabi tadqiqotlari mintaqamizda umuman davlatchilik an'analari bo'lganligini hech qachon inkor qilmagan lekin, bu maktab vakillari bu jarayonlarni millat va jamiyat bilan uzviy bog'liqlikda emas, balki farmasiyalar va sinfiylik nuqtai-nazaridan baholaganlar. Ular shuningdek socialistik davlatni ko'kka ko'tarish niyatida, bu davrgacha bo'lgan davlatchilik jarayonidagi barcha jarayonlarni salbiy deb baholaganlar. Masalan yurtimiz hududida mavjud bo'lgan Buyuk Xorazm davlati, Baqtriya davlati, Kushonlar podshohligi, Eftaliylar davlati, Amir Temur va Temuriylar davlati, Abdullaxon davlati, Buxoro amirligi va boshqa davlatlar tashkil topishida yetuk hukmdorlar, siyosatchilar, olimlar, shoirlar, lashkarboshilar bor ammo, o'zbek jamiyati, o'zbek xalqi, o'zbek davlatchiligi yo'q ya'ni, bularning asosi, mohiyati yo'q, degan qarashlar mavjud bo'lgan. Shuningdek 1924 yili "O'zSSR" barpo etilishi bilan bog'liq bo'lgan qarashlarga ko'ra, 1924 yilga qadar o'zbeklar milliy davlatchiligi bo'lmagan, ungacha bo'lgan mavjud davlatchilik jarayoni kushonlarga, Xoazmshohlarga, Amir Temurga va boshqalarga tegishli biroq, o'zbek xalqiga emas degan tushuncha mavjud edi. Unga muvofiq o'zbeklar faqat "Ulug' oktyabr" inqilobi" tufayligina o'z davlatiga ega bo'ldi, endi esa bu davlat faqat sovet ittifoqi bilan birga yashashi kerak va shart degan fikr ommaga singdirilib kelindi.

Sovet davri siyosatchilari va olimlari bu fikr va qarashlarni asosan o'zbek xalqining shakllanishi bilan bog'laganlar. Boshqa tarafdin esa, bu yerda imperiyaparastlik, shovinizm, kommunistik mafkura talablari ustalik bilan uyg'unlashtiriladi. Shundan kelib chiqqan holda, yurtimiz mustaqillikka erishganidan so'ng o'zbek xalqi va uning davlatchilik tarixi olimlarimiz tomonidan keng o'rganilib tadqiq qilindi va bu hozir ham davom etmoqda. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yurtimiz hududida tashkil topgan davlatlar turli xil ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va iqtisodiy sabablarga ko'ra o'z mustaqilligini uzoq vaqt saqlab qola olmagan. Bunga sabab sifatida quyidagi ijtimoiy-siyosiy omillarni keltirish mumkin:

- o'troqni aholining ijtimoiy-moddiy tabaqalarga bo'linishi;
- bir xil diniy e'tiqodga ega emasligi;
- etnos, til, hudud birligining bo'lmasligi;
- feodal munosabatlar avj olishi;
- siyosiy kuchlar va ular o'rtasidagi kurash;
- mavjud siyosiy tuzum bilan aholi o'rtasidagi nomutanosiblik va hokozolar.

TADQIQOT NATIJALARI.

Bu yerda aholining tabaqalarga bo'linishini quyidagicha izohlash mumkin: aholi mavjud siyosiy va iqtisodiy tuzum ta'siri va feodal munosabatlarning rivojlanishi natijasida yuqori, o'rta, quyi tabaqalarga bo'lingan. Bu tabaqalar bir tomondan, barcha davrlarda davlat va jamiyatga xos bo'lgan ijtimoiy qatlamlar sifatida yuzaga kelgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, bu tabaqalar o'z qiziqishlari, maqsadi va manfaatlari doirasida shakllangan. Quyi tabaqa vakillari bundan mustasno albatta. Garchi u davrlarda o'zbek xalqi, xalq sifatida shakllanmagan bo'lsada, bu kabi ijtimoiy omillar ajdodlarimiz ongida vatanparvarlik, birdamlik, hamjihatlik kabi tuyg'ularni bo'g'ib qo'ygan.

Buning natijasida o'zbek davlatchiligidagi siyosiy tarqoqlik davom etib, markazlashgan davlatni yuzaga kelishiga to'sqinlik qilib keladi. Aholining bir xil diniy e'tiqodga ega emasligi borasida to'xtaladigan bo'lsak, azaz-azaldan yurtimiz hududida keng tarqalgan va islomgacha bo'lgan dinlar hamda diniy ta'limotlar bular buddaviylik, xristian, zardo'shtiylik, otashparastlik, moniylik, mazdakizm va boshqalarni aholi ongida e'tiqod manbaiga aylanganligi bir xil hukmron mafkura shakllanishiga yo'l qo'ymagan. Bir so'z bilan aytganda, mintaqada tarqalgan turli xil e'tiqodlar bir-biridan siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy-madaniy dunyoqarash jihatidan farqlanuvchi ijtimoiy guruxlarni shakllantirgan.

Bu ijtimoiy guruxlar mavjud siyosiy va iqtisodiy tuzumga tobe sifatida xarakterlansada, millat va davlat rivojlanishidagi umumiy g'oya va mafkuralarga ega bo'lmagan. Qolaversa, o'tmishda yurtimiz hududidagi tashkil topgan yirik davlatlar (Amir Temurning markazlashgan davlatidan tashqari) markazlashgan davlat emasdi. Keyingi ijtimoiy omil bu - etnos, til, hudud birligi

bo'lib, bu borada bundan oldingi bo'limda to'xtalib o'tgan edik. Shundan kelib chiqqan holda tarix va etnologiya sohasidagi olimlar yurtimiz hududida asosan ikki til- eroniy va turk tillarini keng tarqalganini hamda, yurtimiz hududida yashagan qabila va elatlar bitta etnosga tegishli bo'lmagan degan nazariyalarni ilgari suradi. Shuningdek bu qabila va elatlar ikki xil ya'ni, ko'chmanchi va o'troq hayot tarzida yashagan ammo, ular madaniyat jihatdan bir-biridan keskin farqlangan.

Shuning bilan birga o'zbek elati va uning ilk ajdodlari ma'lum bir hududda tarqalmagan. Yuqorida aytganimizdek aholining ko'chmanchi qismi asosan chorvadorlik bilan shug'ullangan hamda, doimiy ko'chib yurgan. Ular yashagan manzillardan topib o'rganilgan arxeologik materiallarga ko'ra, o'zbek elati va uning ilk ajdodlari Turkmanistonning janubiy, g'arbiy mintaqalarida, Tojikistonning bir qancha hududlarida, Orol dengizi bo'ylarida, janubi-sharqiy Yevropadan janubiy Sibirgacha bo'lgan kengliklarda yashaganlar.

XULOSALAR.

Xususan Amir Temurning hayotlik davridayoq uning harbiy san'ati va davlat boshqarish uslubiga bag'ishlangan maxsus asar yaratilib, bu asar "Temur tuzuklari" deb nomlanadi. Amir Temur va Temuriylar tarixini tadqiq etgan olimlar fikricha, bu asardagi barcha manbalar uning o'z og'zidan yozib olingan. Asarda davlatni boshqarish uslublari bilan birga bu boradagi sir-sinoatlar shuningdek, Amir Temurning davlatni boshqarish davomida erishgan ulkan yutuqlari hamda ularning sabablari haqida so'z boradi. Shuning bilan birga asarda, davlatni boshqarishda kimlarga tayanish, toju-taxt egalarning yo'nalishi va vazifalari, vazir va qo'shin boshliqlarini saylash, askar-sipohilarning maoshi, davlat arboblari hamda qo'shin boshliqlarining burchi va vazifalari, amirlar, vazirlar hamda boshqa mansabdorlarning davlat ishlarida ko'rsatgan alohida xizmatlarini munosib taqdirlash tartibi va boshqalar xususida bayon etiladi. Albatta Amir Temur ushbu asarda keltirib o'tilgan barcha uslub va maslahatlarga to'la amal qilgan va busiz u barpo qilgan markazlashgan davlatni tuzib bo'lmasdi ham. Chunki Movarounnahrda Amir Temur hokimiyat tepasiga kelmasidan oldingi ijtimoiy-siyosiy ahvol tang holatda bo'lib, Mavorounnahr hududida yashagan umumiy aholi turli etnik birliklar va urug'-qabilalar sifatida yashab, ularning ijtimoiy-siyosiy qarashlari ham turlicha bo'lgan. Bu esa o'z navbatida, ushbu hududda yashagan xalqlarning milliy birlik va birdamlik asosida birlashishiga to'sqinlik qilar edi. Bundan tashqari davlatchiligimiz tarixida davlat boshqaruvi haqida asar yozib qoldirgan yagona hukmdor Amir Temur hisoblanadi.

U o'z zamonasi tartiblariga mos ravishda jamiyatni o'n ikki toifaga taqsimlasa-da, mohiyat e'tibori bilan bu o'n ikki toifaga barcha ijtimoiy guruhlar kirgan. Mavorounnahrni Amir Temur va Temuriylar boshqargan davrini tahlil qilishda "Temur tuzuklari" dan tashqari bir qancha boshqa tarixiy asarlarning o'rni katta albatta. Ammo bu asar boshqa asarlardan farq qilib, bu ham bo'lsa unda davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni huquqiy asosda qurish g'oyasining keng targ'ib qilinganligidir. Amir Temur bu asardan davlatni boshqarishda keng foydalangan va shu bilan birga u davlat va jamiyatni boshqarishda asardan o'zidan keyingi hukmdorlarning ham foydalanishini targ'ib qilgan.

Iqtiboslar / References / Сноски

-
- [1] La route de Samarcand au temps de Tamerlane. Imprimerie Nationale. Paris, 1990.
[2] Amir Temur in historia mundi. "Sharq", 2001.
[3] Erkuziev A.A., Mamazhanova N.A. Izuchenie lichnosti Amira Timura in Europa (saeculo XVI–XVIII) // Molodoy uchenyy, 2015. N. 9. S. 959-961.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000